

Dados de campo e de ciência cidadã revelam a variedade de sítios reprodutivos do sanhaço-cinzento *Thraupis sayaca* (Thraupidae)

Fabio Schunck¹ & Tony Bichinski²

¹ Pesquisador independente. Av. Eugênio Bartolomai, 386, 04785-040, São Paulo, SP, Brasil.

² Oologia Brasilica, Rua Mané Garrincha 654, 85859-130, Foz do Iguaçu, PR, Brasil.

Autor para correspondência: Fabio Schunck - fabio_schunck@yahoo.com.br

Material Suplementar. Registros de ninho de sanhaço-cinzento (*Thraupis sayaca*) obtidos nas plataformas *online* de observação de aves WkiAves e eBird. As colunas representam: PO, Plataformas *Online* (WA – WikiAves e EB – eBird); N° Registro, indica os respectivos números dos registros nas plataformas. Os asteriscos indicam os registros encontrados pelo sistema de busca automática das plataformas, os demais foram na busca manual; País/Estado, indica os países, sendo que estado foi adicionado apenas para os registros do Brasil; Tipo de local, indica o local onde o ninho estava (A. Antrópico, N. Natural e I. Indeterminado); Localização do ninho, indica onde o ninho se encontrava, sendo: 1. Vegetação arbórea, 2. Vegetação arbustiva, 3. Estrutura artificial diversa, 4. Planta hospedeira, 5. Vaso de planta, 6. Ninho de joão-de-barro (*Furnarius rufus*), 7. Cavidade e 8. Indeterminado; Det, apresenta detalhes de classificação da coluna Localização do ninho, sendo: 1. Árvore, 2. Embaixo de telhado/cobertura/estrutura, 3. Palmeira, 4. Poste de energia elétrica, 5. Vaso suspenso, 6. Bananeira - cacho, 7. Bananeira - folhas, 8. Lateralmente a uma estrutura - Poste, 9. Lateralmente a uma estrutura - Estrutura de concreto, 10. Mamoeiro, 11. Estrutura metálica, 12. Estrutura metálica/concreto, 13. Oco de árvore, 14. Semáforo, 15. Provável placa solar, 16. Mourão, 17. Mourão - Vigas de parreira de uva, 18. Material decorativo - cipó seco, 19. Material decorativo - vaso de cerâmica, 20. Lateral de tronco, 21. Estrutura interna de madeira - Bar, 22. Folhagens, 23. Não suspenso, 24. Cacto, 25. Caixa de energia, 26. Chuchuzeiro, 27. Antena parabólica e 28. Indeterminado; Base de apoio do ninho, indica onde o ninho estava fixado; Tipo de ninho, indica a arquitetura do ninho (C. Cesto e I. Indeterminado). O asterisco junto a uma das siglas indica o ninho artificial utilizado; Origem do material do ninho (N. Natural, A. Artificial e I. Indeterminado); Tipo de Material do ninho, indica os materiais encontrados nos ninhos conforme as imagens. Detalhes de algumas destas categorias estão na seção métodos.

PO	N° Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	5212616*	Alagoas	A	3	4	Poste e fio	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos fibra
WA	898380	Alagoas	N	2		Indeterminado	I		Indeterminado

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	6684636*	Bahia	A	3	4	Fios e estrutura	C	N	material vegetal (médio), folhas secas e flocos fibra
WA	6668911	Bahia	N	1	1	Forquilha	I	N,I	Provavelmente material natural, além dos fios de algodão
WA	6484025*	Bahia	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6340167*	Bahia	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos fibra
WA	5924433*	Bahia	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4264471	Bahia	N	5	5	Samambaia	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4095100	Bahia	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4059887	Bahia	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4035871	Bahia	A	3	4	Fios e estrutura	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos fibra
WA	3710883	Bahia	A	3	8	Poste/arame	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos fibra
WA	3661686	Bahia	A	3	14	Semáforo/fios	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgo
WA	3297364	Bahia	N	1	24	Cactácea	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgo
WA	2976814	Bahia	A	3	11	Estrutura metálica	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2901333	Bahia	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	2454173	Bahia	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2403627	Bahia	N	2		Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fio de algodão
WA	2376397	Bahia	A	3	2	Alvenaria	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos fibra, fio de algodão e papel
WA	1999094	Bahia	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos fibra

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	1950892	Bahia	N	2		Galho fino	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fio de algodão
WA	1609512	Bahia	N	1	3	Inflorescência	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos fibra, fio de algodão
WA	1546505	Bahia	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos fibra
WA	1336234	Bahia	N	1	1	Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos fibra, fio de algodão
WA	556665	Bahia	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	524793	Bahia	N	2	22	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e flocos fibra
WA	515898	Bahia	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	16356	Bahia	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6563383*	Ceará	N	1	10	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5939870*	Ceará	N	1	1	Galho fino	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos fibra, fibra artificial
WA	5873250*	Ceará	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos fibra
WA	5606251*	Ceará	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5182735*	Ceará	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2905933	Ceará	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e sedimento?
WA	2878686	Ceará	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2799587	Ceará	N	2	3	Base das folhas	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos fibra, fibra artificial?
WA	1604631	Ceará	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos fibra
WA	1409412	Ceará	A	3	25	Caixa de energia	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgo?

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	896883	Ceará	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	579047	Ceará	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2783403	Distrito Federal	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2345566	Distrito Federal	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	479449	Distrito Federal	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6663835*	Espirito Santo	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino),folhas secas e flocos fibra
WA	6466290*	Espirito Santo	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino),folhas secas e flocos fibra
WA	4530720	Espirito Santo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4129481	Espirito Santo	N	1	3	Folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgo?
WA	3565786	Espirito Santo	N	1	1	Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fio de material artificial?
WA	2474635	Espirito Santo	A	3	4	Estrutura metálica e fio	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1522495	Espirito Santo	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1081772	Espirito Santo	N	1	1	Galho grosso	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
WA	245024	Espirito Santo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e musgo
WA	5973401*	Argentina	N	1	1	Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, folhas verdes e fios de algodão
WA	6473415*	Goiás	N	1	1	Galho grosso	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fio de material artificial?
WA	6376038*	Goiás	A	3	2	Metal	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	5162450*	Goiás	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	4149049	Goiás	N	1	1	Galho grosso	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
WA	2385197	Goiás	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2323729	Goiás	N	2		Base dos ramos	I	N	material vegetal (médio e fino) e flocos de fibra
WA	2307737	Goiás	A	3	2	Madeira	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	1551616	Goiás	N	1	3	Base das folhas	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	1533301	Goiás	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1496107	Goiás	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e teia de aranha?
WA	1149535	Goiás	A	3	4	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	840896	Goiás	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	479110	Goiás	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	231099	Goiás	A	3	27	Metal	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5136907*	Maranhão	N	1	1	Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	5597085*	Mato Grosso	N	1	1	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	5588290*	Mato Grosso	N	1	3	Inflorescência	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	5467325	Mato Grosso	A	3	16	Madeira	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	2761207	Mato Grosso	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e teia de aranha?
WA	1862809	Mato Grosso	N	2		Galho grosso	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	1103067	Mato Grosso	N	2		Folha e galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	67080	Mato Grosso	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3383641	Mato Grosso do Sul	N	1	3	Inflorescência	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1295914	Mato Grosso do Sul	A	3	2	Madeira	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e esparadrapos
WA	812759	Mato Grosso do Sul	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	766183	Mato Grosso do Sul	A	3	2	Alvenaria	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	1941740	Minas Gerais	N	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1920213	Minas Gerais	N	5	5	Folhagens	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	1868215	Minas Gerais	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1867022	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	1718141	Minas Gerais	N	6	1	Barro	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1631978	Minas Gerais	A	3	2	Luminária de luz	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	1582019	Minas Gerais	N	5	5	Folhagens	I		Indeterminado
WA	1578693	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1565718	Minas Gerais	N	2		Folhagens	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1519374	Minas Gerais	N	2		Indeterminado	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
WA	1308685	Minas Gerais	A	3	2	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1255234	Minas Gerais	A	3	2	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	1189017	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e material vegetal verde
WA	1159257	Minas Gerais	A	3	12	Metal	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1154215	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	1144730	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgo verde
WA	794486	Minas Gerais	N	2	3	Folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	771012	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	748345	Minas Gerais	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	468355	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e papel
WA	539624	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e penas
WA	498630	Minas Gerais	A	3	8	Poste e fio	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas, líquens e teia de aranha?
WA	476224	Minas Gerais	A	3	2	Alvenaria	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	459929	Minas Gerais	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	450297	Minas Gerais	N	5	5	Folhagens	I		Indeterminado
WA	449049	Minas Gerais	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	355874	Minas Gerais	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	305960	Minas Gerais	N	4	1	Orquídeas e tronco	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	283379	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	245100	Minas Gerais	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	234155	Minas Gerais	A	3	2	Metal	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e cordão de algodão
WA	230226	Minas Gerais	N	4	28	Orquídeas	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	119504	Minas Gerais	N	1	1	Indeterminado	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fio de algodão
WA	94570	Minas Gerais	N	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	89153	Minas Gerais	N	2	3	Base das folhas	C	N,I	material vegetal (médio e fino) e fio de algodão
WA	66779	Minas Gerais	N	4	26	Folhas e caule	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	65810	Minas Gerais	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	56817	Minas Gerais	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	6633868*	Minas Gerais	N	6	4	Metal	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	6613716*	Minas Gerais	A	3	2	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgo verde
WA	6576012*	Minas Gerais	A	3	2	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e musgo verde
WA	6558782*	Minas Gerais	A	3	19	Vaso de cerâmica	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas, verdes e flocos de fibra
WA	6461572*	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6434831*	Minas Gerais	N	1	3	Base das folhas	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fio de algodão
WA	6405381	Minas Gerais	A	3	2	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	5714316*	Minas Gerais	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	5668861*	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	5599432*	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	5177488*	Minas Gerais	A	3	2	Indeterminado	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e cordão de algodão
WA	5161192*	Minas Gerais	A	3	8	Poste e tubulação	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fio de algodão
WA	5050626	Minas Gerais	N	5	5	Folhagens	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	4955906	Minas Gerais	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4721287	Minas Gerais	A	3	2	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4686045	Minas Gerais	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4610240	Minas Gerais	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4159266	Minas Gerais	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	3777502	Minas Gerais	A	3	2	Metal	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3657505	Minas Gerais	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3517648	Minas Gerais	N	1	6	Bananas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3191678	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgo verde
WA	3182574	Minas Gerais	A	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3169093	Minas Gerais	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e material vegetal verde
WA	2795601	Minas Gerais	A	3	2	Alvenaria	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2778718	Minas Gerais	A	3	11	Metal	I		Indeterminado
WA	2424492	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e líquens

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	2399784	Minas Gerais	N	1	6	Bananas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2398845	Minas Gerais	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6572813*	Minas Gerais	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5659893*	Paraíba	A	3	4	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	4837028	Paraíba	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	5344726*	Paraná	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	5295783*	Paraná	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5159002*	Paraná	A	3	8	Poste e vegetação	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3771657	Paraná	N	1	1	Base das folhas e cacho	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2985239	Paraná	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1954331	Paraná	N	7	13	Tronco	I	N	material vegetal (médio e fino)
WA	1237652	Paraná	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e musgo verde
WA	404621	Paraná	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (pelo formato), coberto por musgo verde
WA	290393	Paraná	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	270242	Paraná	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgos verdes
WA	230250	Paraná	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6929628*	Pernambuco	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	6737197*	Pernambuco	A	3	4	Indeterminado	I	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4768390	Pernambuco	N	1	10	Folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	3669681	Pernambuco	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2974878	Pernambuco	A	3	11	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2928609	Pernambuco	N	1	1	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2918056	Pernambuco	A	3	4	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	4714524	Rio de Janeiro	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	4663180	Rio de Janeiro	N	2		Galho fino	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e papel
WA	3961513	Rio de Janeiro	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3705667	Rio de Janeiro	A	3	9	Parede e vegetação	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e papel
WA	3525956	Rio de Janeiro	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	3217407	Rio de Janeiro	N	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	3074168	Rio de Janeiro	N	1	1	Galho grosso	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e papel
WA	2738234	Rio de Janeiro	N	1	1	Folha e galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1548618	Rio de Janeiro	N	4	1	Bromélias (Tillandsia?)	I		Indeterminado
WA	1528646	Rio de Janeiro	A	3	2	Madeira	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas fios de algodão
WA	1498963	Rio de Janeiro	N	1	3	Folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgos verdes
WA	1480315	Rio de Janeiro	N	1	1	Indeterminado	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e papel?
WA	529723	Rio de Janeiro	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	265747	Rio de Janeiro	A	3	9	Parede e vegetação	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	243206	Rio de Janeiro	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	210581	Rio de Janeiro	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	59850	Rio de Janeiro	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6941162*	Rio Grande do Norte	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6683426*	Rio Grande do Norte	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4251671	Rio Grande do Norte	A	3	4	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	3701657	Rio Grande do Norte	N	2		Indeterminado	I		material vegetal (médio e fino) e flocos de fibra
WA	486105	Rio Grande do Norte	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3150248	Rio Grande do Sul	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgos verdes
WA	2748702	Rio Grande do Sul	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2622876	Rio Grande do Sul	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2315167	Rio Grande do Sul	N	4	1	Cactácea	I	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	1160790	Rio Grande do Sul	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	659664	Rio Grande do Sul	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	569375	Rio Grande do Sul	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgos verdes
WA	186027	Rio Grande do Sul	N	1	1	Galho grosso	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e plástico?
WA	84343	Rio Grande do Sul	I	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5539075*	Rio Grande do Sul	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5155584*	Rio Grande do Sul	N	2	3	Base das folhas	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão e possivelmente plástico
WA	5035470	Rio Grande do Sul	N	1	3	Base das folhas (sem apoio)	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3270057	Rio Grande do Sul	N	1	1	Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	5199048	Rio Grande do Sul	N	1	3	Base das folhas	I		Indeterminado
WA	6651651*	Santa Catarina	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6626648*	Santa Catarina	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	3267541	Santa Catarina	A	3	4	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e musgos verdes
WA	1192932	Santa Catarina	N	1	1	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e papel?
WA	1139004	Santa Catarina	N	4	1	Bromélia (Tillandsia?)	I		indeterminado
WA	776995	Santa Catarina	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	606066	Santa Catarina	N	2		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	517375	Santa Catarina	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	81050	Santa Catarina	N	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	389496	Sergipe	N	1	10	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	4050925	Tocantins	I	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1546934	São Paulo	A	3	2	Luminária de luz	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	1517884	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	1509073	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1508251	São Paulo	A	3	2	Luminária de luz	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1475997	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1299695	São Paulo	N	1	6	Bananas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1192307	São Paulo	N	8	28	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1151653	São Paulo	N	2		Cactácea	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	918462	São Paulo	A	3	2	Madeira	I	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	839609	São Paulo	A	3	17	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	823029	São Paulo	N	5	28	Indeterminado	I	N	material vegetal (médio e fino)
WA	766826	São Paulo	N	4	1	Orquídeas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	549716	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	549700	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	539724	São Paulo	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	526077	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	515186	São Paulo	A	3	21	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	500680	São Paulo	N	2		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	497986	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	460797	São Paulo	N	2		Indeterminado	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
WA	458493	São Paulo	N	1	1	Galho grosso e fino	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	458296	São Paulo	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	368825	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	296401	São Paulo	N	1	3	Cacho	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	273195	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	272481	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	268913	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	263382	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	249680	São Paulo	A	3	18	Cipó seco	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	241221	São Paulo	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	230584	São Paulo	A	8		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	221754	São Paulo	N	2		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	217725	São Paulo	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	214182	São Paulo	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	184148	São Paulo	N	4	1	Planta chifre de veado	I		Indeterminado
WA	160531	São Paulo	N	8		Indeterminado	I		Indeterminado
WA	101696	São Paulo	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	88419	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2366958	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	1980339	São Paulo	A	3	2	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1962077	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
WA	1905972	São Paulo	N	5	28	Samambaia	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1902168	São Paulo	A	3	4	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1886541	São Paulo	N	2		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	1868789	São Paulo	A	3	28	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	1843226	São Paulo	N	1	1	Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	1579268	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (grosso, médio e fino) e folhas secas
WA	1566517	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3154646	São Paulo	N	8		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	3007080	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2998263	São Paulo	N	6	1	Barro	I		material vegetal (médio e fino)
WA	2910378	São Paulo	N	1	6	Bananas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2878541	São Paulo	A	3	2	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2797728	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	2789723	São Paulo	A	3	2	indeterminado	I	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e vegetação verde (musgos?)
WA	2776978	São Paulo	Ac	3	2	Madeira	C*	A	Indeterminado (provavelmente nada)
WA	2776568	São Paulo	A	3	4	Poste e fio	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2753428	São Paulo	N	7	13	Tronco	I		indeterminado

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	2744025	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2729600	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	2730285	São Paulo	N	2		Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4110391	São Paulo	N	1	7	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4097767	São Paulo	N	2	3	Inflorescência e folha	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	4096626	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4067002	São Paulo	N	4	1	Planta trepadeira	I		indeterminado
WA	4061239	São Paulo	N	2		Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4044407	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	I		indeterminado
WA	3777700	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3654728	São Paulo	N	1	3	Folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
WA	3597488	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3560876	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3556640	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	3546273	São Paulo	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (grosso, médio e fino) e folhas secas
WA	3515781	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5198978	São Paulo	N	1	1	Galho grosso	I		indeterminado
WA	5187995*	São Paulo	N	5	23	Terra	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5187991*	São Paulo	N	8		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5130560*	São Paulo	A	3	2	Alvenaria	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e musgos

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	5130494	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas, musgos, material vegetal ainda verde
WA	5119938	São Paulo	A	3	4	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5094458	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e papel
WA	6563231*	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino)
WA	4784477	São Paulo	A	3	2	Bambu seco/aberto	I	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6554531*	São Paulo	I	8		Indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6393923*	São Paulo	N	4	1	Tronco e planta	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6499678*	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4719533	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4667217	São Paulo	A	3	2	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6482915*	São Paulo	N	5	5	Folhagens	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4655532	São Paulo	A	3	2	Alvenaria/planta	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas e fios de algodão
WA	6861196*	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6472379*	São Paulo	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4641295	São Paulo	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4612547	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4600050	São Paulo	A	3	2	Luminária de luz	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	4165761	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5788274*	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5752892*	São Paulo	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5713253*	São Paulo	N	2	3	Cacho	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	6641074*	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
WA	6575309	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5863600*	São Paulo	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5340945*	São Paulo	N	6	4	Barro	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5655625*	São Paulo	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
WA	5245041*	São Paulo	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
ML	640849815	Argentina	A	3	2	Metal	C	N	material vegetal (gravetos grossos, finos, fibras)
ML	629690116	Santa Catarina	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	627701674	Argentina	N	2		Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
ML	627002124	Minas Gerais	N	1	3	Inflorescência	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	624599915	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	624034068	São Paulo	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	615016400	Bolívia	A	3	12	Estrutura metálica	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	613443467*	Distrito Federal	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	612784870	Minas Gerais	A	3	2	Fios	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
ML	611200736*	Bahia	N	1	1	Galho grosso	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
ML	610720808	Mato Grosso	A	3	2	Madeira	I	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	609902732*	São Paulo	A	3	2	Madeira	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	543460761*	Pernambuco	N	1	1	Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
ML	521932831*	Paraná	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	516875941	São Paulo	A	3	16	Metal	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	513517791	São Paulo	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
ML	504960421	Mato Grosso	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	498375121*	Mato Grosso do Sul	A	3	4	Plástico	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	465280741*	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	410324251	Rio de Janeiro	A	3	4	Metal	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	398566771	São Paulo	A	3	2	Metal	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	398403201*	São Paulo	N	2	3	Folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	390940001	Argentina	A	7	4	Madeira	I		indeterminado
ML	386405091*	São Paulo	N	4	1	Bromélia (Tillandsia?) e tronco	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	385552921	Rio de Janeiro	N	2	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	373238991*	São Paulo	N	2		Galho fino	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
ML	354700571	Chile	A	3	2	Metal	I	N	material vegetal (médio e fino)
ML	328652721*	São Paulo	A	3	2	Alvenaria/planta	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	320714591	São Paulo	N	2	3	indeterminado	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	297033091*	Minas Gerais	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	282236551*	São Paulo	A	3	4	Metal e fios	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	269050081*	Rio de Janeiro	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	233063161	São Paulo	A	5	5	Indeterminado	I		indeterminado
ML	189289901	Argentina	N	1	1	Forquilha	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	183129171	Argentina	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
ML	180344261*	São Paulo	N	2		Forquilha	C	N,I	material vegetal (médio e fino), folhas secas, flocos de fibra e fios de algodão
ML	139500721	Rio de Janeiro	N	1	3	Base das folhas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas

PO	Nº Registro	País/Estado	Tipo de local	Localização do ninho	Det	Base de apoio do ninho	Tipo de ninho	Origem do material do ninho	Tipo de material do ninho
ML	124782501	Rio de Janeiro	N	4	1	Bromélia (Tillandsia)/tronco	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	630488320*	Ceará	N	1	6	Bananas	C	N	material vegetal (médio e fino) e folhas secas
ML	413724791*	Uruguai	N	1	1	Galho grosso	C	N	material vegetal (médio e fino), folhas secas e flocos de fibra
ML	219604291*	Paraná	N	2	3	Folhas	I		indeterminado